

НАУЧНО СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ЕТИОЛОГИЯТА И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ТРИХИНЕЛОЗАТА ПРИ ЖИВОТНИТЕ И ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ

Проф. д-р Неделчо Неделчев, Доц. Д-р Паскал Желязков, Д-р Искра Райнова*, Д-р
Валентин Радев, Д-р Николай Лалковски, д-р Таня Костова

*Национален Диагностичен Научноизследователски Ветеринарномедицински Институт
„проф. д-р Г. Павлов” (НДНИВМИ) при Българска Агенция по Безопасност на Храните
(БАБХ)*

**Национален Център по Заразни и Паразитни Болести (НЦЗПБ), при Министерство на
Здравеопазването (МЗ)*

Резюме

Представена е актуална информация за видовия състав на причинителите на трихинелоза по хората и животните. Засегнати са основни моменти от епизоотологията, епидемиологията, диагностиката, профилактиката на заболяването и жизнения цикъл на причинителите. Въз основа на резултати от извършени в България проучвания е констатирано, че трихинелозата е по-широко разпространена при дивите свине отколкото при домашните, като при първите тя показва тенденция за възходящо ежегодно увеличение. Отбелязано е, че в България трихинелозата по животните и хората се причинява от два вида – *T. britovi* и *T. spiralis*, като по-често се среща първият. Посочени са съобщения за наличието при човек и при животни на безкапсулен вид (*T. pseudospiralis*). Обръща се внимание, че основния етиологичен агент за силватичния цикъл на трихинелозата в България е *T. britovi*, а *T. spiralis* вероятно има по-важно значение при синантропния, отколкото при силватичния цикъл. Отбелязано е, че при домашни свине по-често инвазии се наблюдават при животни отглеждани в малки лични стопанства (заден двор), като все още сериозен риск за взривове на трихинелоза при човек представлява консумирането на месо добито при неконтролирано клане извън регламентирани кланици (при домашни условия) или браконьерски отстрел на диви свине. Като риск за инвазиране на домашните свине с трихинели се счита изхранването им с отпадъци и недостатъчния контрол на популацията гризачи при домашната отглеждане на животните.

SUMMARY

Subject to presentation is the updated information on the species structure of the agents causing trichinosis in humans and in animals. The major points of the epizootology, epidemiology, diagnostics and prophylaxis of the diseases have been outlined, together with the life cycle of the causative agents. Based on the results of studies carried out in Bulgaria, it was identified that trichinosis is more wide-spread among wild boars than domestic pig, the situation with the first ones being of rising trend each year. It is noted that trichinosis in animals in Bulgaria is caused by two species, *T. britovi* and *T. spiralis*, the first one being more frequent. There are notifications referred to saying about the capsuleless type of the disease (*T. pseudospiralis*) found in humans and animals. Special attention is focused on the fact that *T. britovi* is the major ethologic agent resulting in the salvatic cycle of trichinellosis in Bulgaria, while *T. spiralis* is more likely to be a factor more for the synanthropic than for the salvatic cycle. It is also noted that in domestic pigs more frequent are the invasions observed in animals reared in small personal farms (backyards), while consumption of meat yielded through uncontrolled slaughtering (i.e. out of the regulated slaughterhouses or under domestic conditions) or in case of illegal hunting of wild boars are the major factors still posing serious risk of outbreaks in humans. Feeding domestic pigs with kitchen wastes and insufficient pest (rodents) controls are considered to be the major risks of invading domestic pigs.

Трихинелозата е природно и синантропно огнищна хелминтоза (зооантропоза), която се причинява от нематоди, представители на род *Trichinella* (Railliet, 1895) към сем. Trichinellidae (Ward, 1907). Наблюдават се три форми трихинели - чревни (половозрели), мигриращи (млади), и мускулни (ларвни форми).

При хората трихинелозата най-често протича като остро заболяване, съпроводено с фебрилитет, диария, оток на лицето, мускулни болки, висока еозинофилия и токсоалергичен синдром.

Жизнен цикъл на причинителите на трихинелозата

Трихинелите се отнасят към разделно-половите живораждащи паразити. В биологичния цикъл на трихинелозата един вид служи като междинен и краен гостоприемник. Човекът и животните (месоядни и всеядни) се инвазират след поемане на месо, в което има инвазиоспособни мускулни трихинели. В стомаха на гостоприемниците, в резултат на ферментативното действие на стомашния сок след около 1 час капсулата се разпада, трихинелните ларви се освобождават и преминават в тънките черва, където проникват в мукозата и извършват четири фази на линеене (от L1 до L4), където след 30-40 h достигат полова зрелост, като се диференцират на мъжки и женски и копулират. Женските трихинели започват да отделят ларви на 4^{-ия}-5^{-ия} ден след инвазирането. Броят на родените ларви зависи от гостоприемника. При плъховете той е до 200, а при морските свинчета - до 2000. В зависимост от вида на гостоприемника чревните трихинели живеят от 2 до 3 седмици. Родените живи ларви L1 се отлагат във венулите на чревната лигавица откъдето попадат в кръвообращението. Миграцията на ларвите в организма се осъществява както пасивно - по лимфен и кръвен път, така и активно - чрез трансентералносоматична миграция. Попадайки в кръвообращението (през клоновете на чернодробната портална вена или през лимфната система), ларвите се разнасят из цялото тяло и навлизат в мускулните клетки на скелетната мускулатура. Младите трихинелни ларви могат да проникнат и в миокарда, мозъка, белите дробове, ретината, лимфните възли, панкреаса и ликвора, но оцеляват само онези, които достигат до скелетната напречно набраздена мускулатура. Трихинелните ларви т L1 стадий, попаднали в мускулите, трансформират мускулната клетка и водят до образуване на т. нар. "клетка кърмачка" (nurse cell), в която паразитът нараства (Despommier, 1983; Dupouy-Camet et al., 2002).

На 17-ия ден след инвазирането мускулните трихинели се завиват спирално и стават инвазиоспособни. Към 28-30^{-ия} ден около тях се образува видима тънка капсула, която постепенно надебелява. След 3-4 месеца тя става двуслойна, съставена от вътрешен хиалинен и външен съединителнотъканен слой. Формата и големината на капсулата

варира при различните гостоприемници. Калцифицирането на капсулата започва след 6-ия месец и първоначално засяга двата полюса.

Възрастните паразити обитават чревната лигавица само няколко седмици, след което под въздействието на имунния отговор на гостоприемника биват експулсирани от чревния тракт или загиват. Според някои автори (Bruschi, Murrell, 2002) паразитите могат да се задържат там и по-дълго, особено в имунокомпрометиран организъм.

Видов състав на причинителите

Трихинелите се отнасят към клас Adenophorea (Aphasmidea), семейство Trichinellidae, род *Trichinella*. Нематодите от род *Trichinella* инвазират широк кръг бозайници, птици и влечуги. До средата на XX век се смяташе, че причинителят на трихинелозата е един вид – *T. spiralis*. Приложението на молекулярни и биохимични методи през последните години доказва значително видово разнообразие и различия по отношение на географското им разпространение и епидемиологията на причиняваните от тях заболявания (Pozio, 2001). До сега в род *Trichinella* са идентифицирани единадесет генотипа, разделени в два клейда (основни групи родствени разновидности) – капсулообразуващи и безкапсулни. Осем от установените трихинелни генотипа имат видови имена (Gajadhar et al., 2006, Murrell et al., 2000, Pozio, 2001).

В инкапсулиращия (капсулообразуващия) клейд влизат общо 5 таксономично определени трихинелни вида (*T. spiralis*, *T. nativa*, *T. britovi*, *T. murrelli* и *T. nelsoni*) и три генотипно определени вида (*Trichinella* T6, T8 и T9), които инвазират бозайници.

Trichinella spiralis (Owen, 1835) генотип (T-1) с типични гостоприемници домашна, дива свиня, мишки, плъхове, установяван често и в месоядни животни. Мъжките са с дължина 1-1,8, женските – 1,37-3,7, а мускулните трихинели (ларвите) - 0,61-1 mm. (Dick, 1983). За идентифициране чрез мултиплекс PCR е подходящ рДНК фрагмент от 173 базови двойки.

Trichinella nativa (Britov and Voev, 1972) генотип (T-2) по-често се изолира от хищни бозайници и по-рядко от свине. Мъжките, женските и мускулните трихинели имат същите размери, както *T. spiralis* (Dick, 1983). За идентифициране чрез мултиплекс PCR е подходящ рДНК фрагмент от 127 базови двойки.

Trichinella britovi (Pozio, La Rosa, Murrell, Lichtenfels, 1992), генотип (T-3) е вид, установяван предимно в диви животни, но също в свине и коне. Мъжките са с дължина 0,99 - 1,91, женските – 2,2 - 3,4, а мускулните трихинели - 0,86 - 1 mm (Pozio et al., 1992 a, b). За идентифициране чрез мултиплекс PCR са подходящи рДНК фрагменти от 127 и 252 базови двойки.

Trichinella murrelli (Pozio and La Rosa, 2000), генотип (Т-5) е типичен паразит на месоядни животни. Мъжките са с дължина 0,9-1,089, женските – 1,55-1,81, а мускулните трихинели - 0,84-0,92 mm (Pozio and La Rosa, 2000). За идентифициране чрез мултиплекс PCR са подходящи рДНК фрагменти от 127 и 316 базови двойки.

(Т-6) (Pozio et al., 1992 a, b) притежава ограничена възможност да инвазира свине, подобно на *T. nativa* (Т-6), който е устойчив на замразяване (Murrell et al., 2004).

Trichinella nelsoni (Pozio et al., 1992) генотип (Т-7) е паразит на месоядни бозайници, спорадично изолиран от диви свине. Мъжките са с дължина 1-1,8, женските – 1,3-3,7, а мускулните трихинели - 0,61-1 mm (Dick, 1983). За идентифициране чрез мултиплекс PCR са подходящи рДНК фрагменти от 155 и 404 базови двойки (Pozio et al., 1992 a,b).

Генотип (Т-8) (Pozio et al., 1992) се среща предимно при диви месоядни, сходен с *T. britovi*.

Генотип (Т-9) (Nagano et al., 1999) най-често е изолиран от месоядни, сходен е с *T. murrelli*.

Неинкапсулиращият клейд (безкапсулен) включва три таксономично определени вида (*T. pseudospiralis*, *T. papuae*, *T. zimbabwensis*), от които *T. pseudospiralis* инвазира бозайници и птици, а видовете *T. papuae* и *T. zimbabwensis* – бозайници и влечуги (Mitrevа, Jasmer, 2006).

Trichinella pseudospiralis (Garkavi, 1972) генотип (Т-4) – вид на грабливи хищни птици, но е изолиран от диви месоядни, всеядни – включително плъхове, както и от двуутробни. Мъжките са с дължина 0,6-0,9, женските – 1,26-2,10, а мускулните трихинели - 0,62-0,76 mm (Dick, 1983). За идентифициране чрез мултиплекс PCR са подходящи рДНК фрагменти от 300 и 360 базови двойки.

Trichinella papuae (Pozio et al., 1999) генотип (Т-10) – вид срещан главно при домашни и диви свине. Изолиран е и от крокодили, отглеждани във ферми. Мъжките са с дължина 0,81-1,06, женските – 0,88-1,31, а мускулните трихинели - 0,88-1,38 mm За идентифициране чрез мултиплекс PCR е подходящ рДНК фрагмент от 240 базови двойки.

Trichinella zimbabwensis (Pozio et al., 2002) генотип (Т-11) – изолиран от крокодили, както диви, така и отглеждани във ферми.

У нас проведените в НДИНИВМИ при БАБХ изследвания на 56 трихинелни изолата чрез мултиплексна PCR (таблица 1) показват, че трихинелозата при домашните и диви животни в България се предизвиква от два вида - *Trichinella spiralis* и *Trichinella britovi*. Тези два вида (*T. spiralis* и *T. Britovi*) по данни на (Kurdova et al., 2004) са причинители и

на трихинелозата при хората у нас.

От таблицата е видно, че от общо изследваните 56 изолата на трихинели, 5 (8,92%) са типизирани като *T. spiralis*, а 51(91,07%) като *T. britovi*. *T. spiralis* е намерена в три домашни и две диви прасета, а *T. britovi* - в 42 диви и 2 домашни прасета. При домашните прасета съотношението между доказаните два вида трихинели - *T. spiralis* и *T. britovi* е 3:2, докато при дивите свине то е 2:42. Освен при дивите свине, както става ясно от таблицата, *T. britovi* е установена още при мечка, язовец, чакал и лисица, което ни дава основание да изкажем становището, че основният етиологичен агент в силватичният цикъл на трихинелозата у нас е *T. britovi*. Този вид преобладава при дивите свине (95,5%) и при дивите месоядни животни (100%). Тези резултати съвпадат с подобни малко по-раншни изследвания на Pozio et al. (2009) и Kurdova et al. (2004), които също доказват по-широкото разпространение на *T. britovi*, в сравнение с *T. spiralis* сред дивите животни в България. Михов и сътр. (2006) съобщават за констатиран от тях случай на *T. pseudospiralis* при диви животни в нашата страна. В последните години се появи информация у нас и за инвазии с този вид при хора (Petkova et al., 2009).

Таблица 1.

Видове трихинели установени по животните в България.

Вид трихинела	Област	Гостоприемник	Брой проби
<i>Trichinella britovi</i>	Благоевград	Диво прасе	9
	Бургас	Диво прасе	2
		Чакал	1
	Видин	Лисица	1
	Габрово	Диво прасе	8
	Кърджали	Диво прасе	6
	Кюстендил	Диво прасе	3
	Ловеч	Диво прасе	1
	Пазарджик	Язовец	1
	Перник	Диво прасе	1
	Силистра	Диво прасе	1
	Сливен	Диво прасе	1
	Смолян	Диво прасе	2
	София	Диво прасе	6
		Домашно прасе	1
	Стара Загора	Диво прасе	2
		Язовец	1
		Мечка	1
	Шумен	Чакал	1
Домашно прасе		1	

		Язовец	1
<i>Trichinella spiralis</i>	Видин	Диво прасе	1
	Ловеч	Диво прасе	1
	София	Домашно прасе	1
		Кайма – смес (Дом.прасе+кон)	1
		Домашно прасе	1

Фигура 1. Видов състав и разпространение на причинителите на трихинелоза в България.

Диагностика на трихинелозата при животните

Трихинелната инвазия при свине може да се установи пряко или непряко, прижизнено и постмортално.

На практика при животни прижизнено трихинелозата се диагностицира рядко (Василев и съавт., 1986). Проучвана е възможността за използване на имунобиологични реакции, като преципитация и микропреципитация. Предлагано е приложението на вкожна алергична и аглутинационна реакция. Постморталната диагнозата се основава на трихинелоскопиране на проби от напречно набраздени мускули.

Мускулните трихинели могат да се изолират чрез смилане на мускулатура в изкуствен стомашен сок. Обикновено в мускулите не се установяват патологични изменения (Василев и съавт., 1986).

Прякото доказване на причинителя се основава на констатиране на трихинелни ларви в мускулатура от пределикационни за тяхната локализация места, като диафрагма и език при свине (Kapel et al., 2005, Serrano et al., 1999), диафрагма, масетери и език при коне (Pozio et al., 1999, Theodoropoulos et al., 2000), език и диафрагма при лисици (Nöckler and Voigt, 1997). Непрякото доказване на трихинелоза се основава на установяване на специфични антигени или специфични генетични характеристики след прилагане на серологични и молекулярнобиологични методи. След 1993 година Международната комисия по трихинелоза (ICT) препоръчва причинителите да се доказват с помощта на генетични, а не на други методи (Lichtenfels et al., 1994).

За пряко доказване на причинителя до скоро масово бе прилагано трихинелоскопиране, което е бърз и евтин компресионен метод. Той, обаче намира все по рядко приложение, поради това, че в изследваните проби трудно се установяват ларви на безкапсулните видове трихинели, и ниската му чувствителност, която е по-малко от 43,4% (Beck et al., 2005).

Ензимното смилане с изкуствен стомашен сок при използване на магнитна бъркалка е чувствителен метод за доказване на трихинелоза, подробно описан в Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals, Trichinellosis, part 2, section 2.01.6. Той е подходящ за пряко доказване на причинителя и се използва като референтен метод.

ELISA е реакция, приложима за непряко доказване на трихинелоза най-често при скринингови изследвания. Могат да се приложат също и уестърн блот (WB), реакция за свързване на комплемента (PCK), реакция хемаглунация (HAT), имуофлуоресценция (IFAT), имуохистохимични методи (EIH) и др. При избор на метод трябва да се вземе под внимание степента на неговата валидация (Gamble et al., 2004). Според Nöckler et al. (2000) по висока чувствителност притежават IFAT и HAT.

Диагностика на трихинелозата при хората.

Клинико-епидемиологична диагностика. Подробната клинико-епидемиологична анамнеза има важно значение в диагностичния процес. Пациентът трябва да бъде разпитан за консумация на недостатъчно термично обработено месо, кайма или приготвени с кайма храни (принцеси, кебапчета и др.), както и месни продукти – суджуци, луканки, наденици и други специалитети, които не преминават термична обработка или се предлагат в полусуров вид. Освен това е необходимо да се уточни дали продуктите са приготвени от отстреляни диви животни или от животни, отглеждани в личното му стопанство. Важна е и информацията за наличие на аналогични оплаквания сред членовете на семейството, сред познатите, приятелите и колегите.

На базата на дългогодишни проучвания е представен алгоритъм, на чиято основа може да се определи към коя категория се отнася даденият случай на заболяване (Diproux-Samet et al., 2002). Алгоритъмът за диагностициране включва пет категории случаи на трихинелоза, като всеки случай се разглежда въз основа на оценката на клиничните индикатори и симптоми, които са разпределени в 4 групи (А – D). Според тези данни могат да се дефинират следните 5 категории случаи: “възможен”, “съмнителен”, “вероятен”, “много вероятен” и “потвърден”. Специфичните или неспецифичните клинични индикатори и симптоми на заболяването са групирани, както следва:

Група А (водещи клинични симптоми при трихинелоза): температура, оток на лицето и/или клепачите и миалгия;

Група В (допълнителни клинични симптоми при трихинелоза): диария, кожен обрив, конюнктивит, поднокътни хеморагии, невропсихични промени и сърдечна симптоматика;

Група С (изменения в параклиниката): еозинофилия и/или повишени нива на тотален имуноглобулин IgE, повишени стойности на мускулните ензими;

Група D (имунологични тестове и мускулна биопсия): наличие на положителен резултат от серологично изследване (с високо специфичен тест), установяване на сероконверсия (при първоначален отрицателен резултат – позитивиране при повторно изследване), положителен резултат от проведена мускулна биопсия.

Дефиниране на случая:

„възможен“ – при наличието на един индикатор от група А, В или С;

„съмнителен“ – един индикатор от група А или два индикатора от група В и един от група С;

„вероятен“ – три индикатора от група А и един от група С;

„много вероятен“ – три индикатора от група А и два от група С;

„потвърден“ – всеки случай, при който има положителен серологичен резултат или положителни данни от мускулната биопсия (един индикатор от група D), три индикатора от група А и два от група С или един индикатор от група А или В, един индикатор от група С и един индикатор от група D.

Понастоящем съгласно действащите законови разпоредби в Република България при регистриране и съобщаване на случай на трихинелоза се прилага класификацията **потвърден и вероятен случай на трихинелоза**. Според Наредба 21/ДВ бр. 62/2005 г., изменение ДВ бр. 52/2011 г., за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести, случаите на трихинелоза могат да бъдат класифицирани като вероятни – при лица, отговарящи на клиничните критерии и съществуваща епидемична връзка и потвърдени – при лица, отговарящи на клиничните и лабораторни критерии. Включените в наредбата клинични критерии са: фебрилитет, миалгия, оток на лицето, диария, еозинофилия, субконюнктивални хеморагии, а лабораторните са: доказване на ларви на *T. spiralis* в тъкани, взети при мускулна биопсия и доказване на специфични антитела срещу *Trichinella*.

Лабораторна диагностика

Серологична диагностика. Целта на серологичната диагностика се свежда до три основни задачи: бързо откриване на острия стадий на инвазията и провеждане на своевременно и адекватно лечение, поставяне на ретроспективна диагноза и за провеждане на епидемиологични проучвания.

Доказване на специфични антитела. Серологичните диагностични методи се прилагат най-често поради трудното доказване на паразитите в човека. Времето на серопозитивиране и нивото на специфичните антитела зависят от инфектиращата доза – колкото е по-висока погълнатата доза трихинели, толкова по-бързо се развива антителният отговор, който е с по-високи стойности. Сероконверсията настъпва между края на 2-та и 5-та седмица от инфекцията. Пикът на антителата се регистрира на 2–3-ия месец от инфектирането и постепенно спада (Murrell, Bruschi, 1994). Тяхното ниво не корелира с тежестта на клиничната картина. Антителата могат да се задържат до 1 година и повече след отзвучаване на клиничната симптоматика (Ljungstrom et al., 1983). При някои лица 15 години след прекарана трихинелоза с ELISA и Western blot са открити персистиращи антитела (Piergili-Fioretti et al., 2005).

При съмнение за трихинелоза и отрицателен първоначален резултат трябва да се изследват няколко серумни проби в интервал от 2–3 седмици за установяване на сероконверсия.

Разработени са различни тестове за серологична диагностика на трихинелозата при човека. Най-често прилаганите методи са реакция пасивна хемаглутинация (РПХА), индиректна имуофлуоресценция (РИФ), латекс аглутинация, бентонит флокулационен тест, ензимно свързан имуносорбентен метод ELISA, Western blot (WB) (Сапо, Despommier, 1996; Yera et al., 2003; DupouyCamet et al., 2002; Bruschi, Murrell, 2002).

Качеството на серологичната диагностика зависи от вида на прилаганите тестове, от включените в тях антигени, от чувствителността и специфичността им. Използват се няколко вида ларвни антигени: водоразтворими, корпускуларни и екскреторно-секреторни. През последните години са разработени рекомбинантни и синтетични антигени.

Препоръчително е всяка диагностична лаборатория да прилага в рутинната практика успоредно поне два серологични теста – един, включващ водоразтворим антиген, и друг – използващ корпускуларни антигени на паразита. В РИФ се използват цели ларви първи (L₁) стадий, убити с формалин, или нефиксирани замразени срезове от мускулна тъкан, инфектирана с трихинели. В ELISA и WB пред тотален антигенен екстракт от мускулни ларви на *T. spiralis* се предпочитат екскреторно-секреторни (E/S) антигени, тъй като

осигуряват по-висока специфичност на теста. Използването на пречистени и специфични антигени е от изключително значение особено в региони с разпространение и на други хелминтози (особено нематодози) с които е възможна кръстосана реактивност (Юрукова, 1978; Ljungstrom et al., 1983; Rainova et al., 1997, 1999; Valcheva et al., 2005). Кръстосани фалшиво положителни реакции са наблюдавани и при пациенти с автоимунни заболявания.

Засега методът ELISA има най-широко приложение в диагностиката на трихинелозата. Той се характеризира с висока чувствителност и специфичност и сравнителна простота на изпълнението. Възможно е определяне на различни специфични изотипове антитела. (Dupouy- Camet et al., 2002). Като потвърдителен тест се използва Western blot (WB), който има висока специфичност. За прецизна диагностика на трихинелозата е необходимо да се прилага комбинация от серологични тестове (най-малко два), доказващи антитела, насочени към различни антигени на мускулните ларви на *T. spiralis*.

Със серологичните методи могат да се определят различни класове имуноглобулини или IgG субкласове антитела. Световният опит показва, че най-голяма диагностична стойност имат антитрихинелните IgG антитела. IgM се установяват по-рядко, но са откривани дори петнадесет години след преболедуване. Данните за специфичните IgE антитела са противоречиви (van Knipen et al., 1982).

Паразитологична микроскопска диагностика. За потвърждаване на диагнозата трихинелоза при хората се взема мускулна биопсия. Тя осигурява поставянето на дефинитивна диагноза, но се използва при извънредни случаи, поради инвазивността на интервенцията и неприятните усещания за пациента. Взетият материал дава възможност за генотипизиране и видово определяне на трихинелните ларви. За този вид манипулация обикновено се взема 0,5–1 грам мускулна тъкан от делтовидния мускул или от гастрокнемиуса, тъй като са най-достъпни за манипулацията. Шансът да се открият трихинелни ларви е по-голям, ако участъкът, от който се взема материалът, е подут и болезнен. Ако биопсията е извършена преди спирализирането и инкапсулирането на трихинелните ларви в мускулните клетки (преди 17-я ден от инфектирането), при микроскопското изследване паразитът може да се сбърка с мускулна тъкан. Отрицателният резултат от изследването не изключва наличието на трихинелоза. В България вземането на биопсичен материал от мускулна тъкан не е приета практика в диагностиката на трихинелозата.

Санитарно-паразитологични методи за откриване на трихинелни ларви. При регистриран епидемичен взрив или спорадичен случай на трихинелоза понякога в хода на епидемиологичното проучване в паразитологичната лаборатория попадат месни

продукти, които биха могли да бъдат изследвани за потвърждаване на диагнозата трихинелоза. В тези случаи се прилагат санитарно-паразитологични методи за изследване на месо и на други месни продукти. Най-често използваните методи са компресивна трихинелоскопия и смилане с изкуствен стомашен сок. По-чувствителен метод е смилането с изкуствен стомашен сок. Той дава предимство и при откриване на неинкапсулиращи видове трихинелни ларви (*T. pseudospiralis*), които често пъти не се диагностицират при изследване с компресивна трихинелоскопия.

Молекулярно-биологични методи. В диагностиката на трихинелозата при човека може да се приложи и полимеразно-верижна реакция (PCR) при условие, че е била проведена мускулна биопсия. Тази реакция дава възможност за генотипиране с определяне на вида на трихинелните ларви. Използва се предимно при епидемиологични проучвания и в научноизследователски разработки.

Образна диагностика. Методите за образна диагностика (компютърна томография и ядрено-магнитен резонанс с контрастно усилване) се прилагат най-често при пациенти със засягане на централната нервна система. Образът от тези изследвания показва нодуларни лезии с размери от 3 до 8 мм или окръглени лезии (Duroou-Camet et al., 2002).

Други диагностични методи:

Електрокардиография (ЕКГ) – установяват се преждевременни контракции, удължени PR интервал, малки QRS комплекси с наличие на интервентрикуларен блок, изглаждане или инверсия на Т-вълните, особено във II отвеждане и в прекордиалните отвеждания (Bruschi, Murrell, 2002).

Електромиография (ЕМГ) – най-често се прилага в диагностиката на леки до тежки инвазии, като не съществуват патогномонични белези за трихинелоза. При това изследване може да открият данни за остър миозит или дифузна миопатична дисфункция. Промените обикновено изчезват в рамките на 2–3 месеца след инвазирането, но понякога могат да персистират за период от 1–8 години (Duroou-Camet et al., 2002).

Лумбална пункция. Провежда се при неврологична симптоматика. Резултатите от изследването на гръбначномозъчната течност са нормални при 50–75% от пациентите. Трихинелни ларви в ликвора се откриват едва при 8–24% от пациентите с някаква неврологична симптоматика. Понякога може да има данни за еозинофилен менингит (Murray, 2007).

Епизоотология на трихинелозата

Трихинелозата е повсеместно разпространена хелминтоза на домашни, диви животни и

човек със силватични и синантропни огнища. *T. spiralis* е космополитно разпространен причинител на заболяването в умерени и екваториални климатични зони. В някои от тях видът е пасивно внесен благодарение на високата възприемчивост на свинята и синантропните плъхове (Serrano et al., 1999). *T. nativa* се среща в арктични и субарктични райони на Северна Америка (Канада, и САЩ), Европа (Естония, Финландия, Литва, Норвегия, Русия, Швеция) и Азия (Китай, Казахстан, Монголия, Русия). *T. britovi* е причинител на трихинелоза в райони с умерен климат на Европа (Франция, Италия, Испания), Азия (Индия и Китай), Северна и Западна Африка (Средиземноморски Африкански страни и Гвинея). *T. pseudospiralis* е космополитно разпространен вид, но по-често е причинител на трихинелоза в Азия, Северна Америка Европа и Австралия. *T. murrelli* се среща по-често в Северна Америка, *T. nelsoni* – в Източна Африка, а *T. papuae* и *T. zimbabwensis* в Зимбабве, Етиопия и Мозамбик (Murrell et al., 2004).

В Европа до 60-61° Северна ширина *T. spiralis* и *T. britovi* са най-разпространените етиологични агенти на трихинелозата при дивите и домашните животни (Pozio, 2007). Другите два етиологични агента, циркулиращи в Европа, *T. nativa* и *T. pseudospiralis* играят вторична роля като патогени за домашните животни. *T. nativa* инвазира почти само диви месоядни животни от арктичните и субарктични региони (изотермата – 4°C през януари представлява най-южната граница на нейното разпространение), но без домашни и диви свине.

Трихинелозата се предава от животно на животно чрез хищничество, канибализъм, или трупоядство. Според автори цитирани от Матов (1953) е доказано пренатално и унтраутеринно предаване на заболяването. Спонтанното инвазиране на хищни, или всеядни животни се осъществява, когато в поетото като храна сурово месо има инвазиоспособни мускулни трихинели.

Естествени гостоприемници на трихинелите са домашни и диви месоядни, а също и всеядни животни. Най-често това са свиня и мишевидни гризачи (Матов, 1953). Експериментално успешно са инвазирани овца, говедо, заек, морско свинче и др. Констатирани са случаи на трихинелоза при коне (European Economic Community, 1976). Матов (1953) категоризира големия брой гостоприемници за *T. spiralis* в пет групи. Първа група включва животни с висока степен на възприемчивост – плъх, мишка и свиня. Във втора група са включени домашни и диви месоядни животни – куче, котка, лисица, мечка и язовец, които могат да служат като индикатор за разпространението на заболяването и видовия състав на причинителите на трихинелозата. Към трета група са причислени тревопасни животни – кон, магаре, овца, говедо. Четвърта група включва птици, а пета – студенокръвни.

Значението на отделните видове животни в епизоотологията на трихинелозата е различно. То зависи от възприемчивостта им към съответния вид причинител, продължителността им на живот и броя на отделените от чревните трихинели ларви (Матов, 1953). При експериментални изследвания на автори цитирани от Матов е установено, че *T. spiralis* достига в червата на котката 1,77 mm, на заека - 2,52 mm, на плъха – 2,70 mm, на морското свинче – 3,19 mm, а в матката им се намират средно съответно по 23, 75, 64 и 105 напълно развити ларви. Продължителността на живот на чревните женски трихинели при кучето и котката е средно 10-14 дни, а при морското свинче – до 3 месеца.

При проучване наличието на трихинелоза в 8 вида диви животни от 3 семейства - Canidae, Felidae и Mustelidae Желязков и кол. (2009) установяват най-висок екстензитет на инвазия при вълци – 50%, следван от този при белки – 35,71%, и лисици – 33,3%. Получените от авторите резултати се различават от тези на Georgieva et al. (2000), вероятно поради различните места от които произхождат изследваните проби. Доста по-различни са и данните от проучванията на НДНИВМИ (таблица 2), при които инвазия с трихинелни ларви е установено само при лисици, язовци, чакали и мечки. Посочени по-горе данни потвърждават природната огнищност на заболяването.

Някои автори (Oivanen, 2005) смятат, че наличието на трихинелоза при коне се дължи на това, че животните се допускат на пасища, в които често след проведена в близост до тях дератизация се намират трупове на гризачи. Друга причина по данни на същият автор е, че стопаните добавят към храната на коне отпадъци от клането на свине. По данни от Murrell et al., (2004) в Сърбия е констатирано, че известно време преди да ги продадат, стопаните добавят към храната на конете си животински белтъчини от кланични отпадъци. Според някои съобщения, при определени условия тревопасни животни в Арктика и други северни райони, са склонни спонтанно доброволно да приемат сурово месо като храна (Madsen, 1961).

Таблица 2.

Инвазии с *Trichinella sp.* при диви животни в България.

вид животно	брой	2007		2008		2009		2010		2011		общо
		изследвани	инвазирани									
Диви свине	изследвани	42		68		86		82		0		278
	инвазирани		22		52		61		47		49	231
Мечки	изследвани	1		0		1		0		0		2

	инвазирани		1		0		1		0		0	2
Елен	изследвани	0		2		0		0		0		2
	инвазирани		0		0		0		0		0	0
Чакали	изследвани	0		0		24		0		0		24
	инвазирани		0		0		2		0		0	2
Вълци	изследвани	0		0		1		0		0		1
	инвазирани		0		0		0		0		0	0
Язовци	изследвани	0		0		0		3		1		4
	инвазирани		0		0		0		2		1	3
Лисици	изследвани	0		0		0		15		0		15
	инвазирани		0		0		0		3		0	3
Общо		43	23	70	52	112	64	100	52	1	50	

Епидемиология на трихинелозата.

Видовете от род *Trichinella* имат способността да инфектират широк кръг бозайници, което прави паразитозата една от най-широко разпространените нематодози в световен мащаб.

Източник на инвазията, гостоприемници, механизми и пътища на заразяване.

Източник на инвазията за човека са всички диви и домашни месоядни и всеядни бозайници, заразени с трихинели (най-често домашна и дива свиня, мечка, кон и по-рядко – други животни). Заболяването се предава от животно на животно, а човекът попада във веригата случайно. Гостоприемниците на трихинелите се различават в зависимост от географския район, вида на огнището (природно, синантропно). Според степента на възприемчивост към трихинелна инвазия, както вече беше отбелязано, Матов (1964) класифицира гостоприемниците в 5 групи, като към първа група (с най-висока възприемчивост) отнася човека, свинята, плъха, мишката, морското свинче и др. Интересен факт е, че още тогава българският учен включва сред гостоприемниците на заболяването и групата на тревопасните животни, придобили актуалност през последните години – във връзка с регистрираните епидемични взривове след консумация на заразено конско месо. Хищничеството, канибализмът и трупоядството поддържат веригата на предаване на трихинелозата при животните. При заразяване човек се явява краен и междинен гостоприемник. Механизмът на заразяване е орален (при консумация на месо, опаразитено с трихинелни ларви), а пътят на предаване на заразата е хранителен. Най-често човекът се инвазира при поглъщане на контаминирано с трихинелни ларви месо от споменатите по-горе животни, когато месните продукти се

консумират в сурово, полусурово състояние – при недостатъчна термична обработка, в чист вид или като различни месни продукти (кайма, наденица, суджук, луканка, сланина, съдържаща месо и др.). Важно значение има начинът на приготвяне на храната. Добре свареното или изпеченото месо, дори да съдържа трихинелни ларви, не е заразно (Березанцев, 1974; Campbell, 1983; Боева, 1989). Някои автори обсъждат възможността за вътреутробно заразяване на плода по време на бременност, но се счита, че този начин няма практическо значение за разпространението на трихинелозата (Березанцев, 1974). Трихинелозата се среща и в други животни, освен посочените по-горе, които за нашите епидемиологични условия нямат епидемиологично значение. Трихинели са открити и в много морски млекопитаещи като тюлени, моржове, морски зайци, китоподобни животни и други, като механизмът на заразяване остава неясен.

Видове трихинелозни огнища. Трихинелозата е първично природно огнищна и вторично – синантропно огнищна зооантропоноза. Срещат се два вида трихинелозни огнища – природни и синантропни (антропургични).

Природните огнища на трихинелозата се образуват с участието на различни видове животни в зависимост от състава на биоценозата, който е характерен за даден географски ландшафт.

Резервоар на инвазията в природата са дивите бозайници, главно хищниците (лисици, чакали, вълци, диви свине, по-рядко мечки-стръвници, белки). Освен хищничеството определено значение за разпространението на трихинелозата в природата има и трупоядството. Трупове на умрели животни ядат не само хищниците – вълци, лисици, чакали и др., но и диви свине и някои видове гризачи. По този начин хранителните взаимовръзки между животните осигуряват разпространението на трихинелите в природата. Освен хищниците важно звено в предаването на трихинелозата са и гризачите, които са основна храна на хищниците, особено на лисиците (Березанцев, 1974; Campbell, 1983; Боева, 1989, 2007).

Синантропните огнища се формират и поддържат с участието на домашните животни и синантропните гризачи. Установена е тясна връзка между разпространението на инвазията при домашните свине и при плъховете, които най-често допринасят за формирането на тези огнища. Свинефермите и частните селски стопанства, т.н. «задни дворове», където се отглеждат свине, привличат плъховете поради обилното количество храна. Те стават обект на нападение и изяждане от животните с последващо заразяване. Известна роля за поддържане на инвазията играе и канибализмът сред гризачите. Въпреки че инвазираността на мишките е по-ниска, те също могат да участват в заразяването на котки, свине и на други животни. Гризачите, особено плъховете, имат

съществено значение за разпространението на трихинелозата и в съседни селища чрез извършваната от тях миграция (Березанцев, 1974).

Свинете се заразяват чрез трупоядство на умрели гризачи (особено на плъхове) или на други животни и чрез каудофагия (в големите свинеферми).

Когато се отглеждат извън кочини, свинете ровят в сметищата, където често намират и изяждат труповете на умрели гризачи и на други животни, а това увеличава риска от заразяване.

Определено място в циркулацията на трихинелите заемат и заразените котки и кучета. Установено е, че голяма част от кучетата в полярните райони са заразени с трихинелоза. Труповете на котките и кучетата могат да служат като източник за заразяване на гризачите и на свинете (Березанцев, 1974).

Антропургичните огнища на трихинелоза обикновено се формират в селска местност и са съставени от микроогнища (територии на лични стопанства, свинеферми и др.). В микроогнищата циркулацията на трихинелите се осъществява сред домашните животни, включително сред свинете и синантропните гризачи. Посредством заразен животни или свинско месо е възможно предаване на инвазията от микроогнището в други лични стопанства на населеното място, както и в други селища, където при наличие на подходящи условия се образуват нови микроогнища.

Природните и антропургичните огнища съществуват независимо едни от други. Като потвърждение на това е циркулацията на различните видове трихинели в природата и в синантропния цикъл (Березанцев, 1974; Bruschi, Murrell, 2002).

Смята се, че *T. spiralis* е характерна за втория цикъл, а *T. britovi* се открива по-често в дивата природа (Bruschi, Murrell, 2002; Contes-Bianco et al., 2002). Между природните и синантропните огнища обаче съществува връзка и обмен на инвазията. Трихинелите от природните огнища се пренасят в обкръжението на човека посредством убитите по време на лов диви животни. Изхвърлените на територията на населеното място остатъци от отстреляните диви бозайници, заразени с трихинели, са източник за заразяване на домашните животни и на синантропните гризачи.

Гризачите играят определена роля като посредник между двата вида огнища. Сезонната миграция на синантропните плъхове и мишки – през пролетта – от селищата към природата, а наесен – обратно, в някои случаи, изглежда, може да способства за пренасяне на трихинелите главно в посока към синантропните огнища.

Трихинелозата най-често има епидемичен характер, въпреки че се регистрират и спорадични случаи. Възникването на епидемични взривове е свързано с общ източник на

заразяване. Често те са семейни. Първите случаи на заболяването могат да се появят една седмица след консумацията на заразено месо, а последните – след 35–40 дни (Березанцев, 1974). Броят на засегнатите лица варира. В България при един епидемичен взрив на трихинелоза са регистрирани от единични случаи до няколкостотин заразени и заболели лица (Vuchev, Stoycheva et al., 2005; Genov, 1974; Todorov, Boeva, 1998).

Възприемчивост на населението. Възприемчивостта на населението е всеобща. Съществува по-висок риск за заразяване при ловците, хората, които се занимават с отглеждане на домашни свине в частните си стопанства, лицата, които поддържат хранителни навици да консумират месни продукти в суров вид или с недостатъчно добра термична обработка.

Сезонност. В страните от Европа най-голям брой случаи на трихинелоза се регистрират през есенно-зимния сезон. Този период е свързан както с активния ловен сезон, така и с кланичния период на свинете, отглеждани в личните стопанства.

Разпространение на трихинелозата при животните в страни на ЕС

Между 1988 и 2007 г. Pozio et al. (2009) изследват 1316 трихинелни изолата от 22 страни на ЕС. Посредством различни молекулярно-диагностични техники те установяват, че 540 от изследваните изолати са *T. spiralis* и 776 - *T. britovi*. В повечето страни на ЕС *T. britovi* е по-разпространеният вид (62,5–100% от изолатите), отколкото *T. spiralis* (0–37,5%). В проби от Финландия, Германия, Полша и Испания *T. spiralis* е по-често срещан - 56,3–84,2% от изолатите). При дивите месоядни *T. britovi* е по-често изолираният вид от *T. spiralis* (89% срещу 11%). В същото време видът *T. spiralis* преобладава както при дивите (62% срещу 38 %), така и при домашните свине (82% срещу 18%), а също и при гризачите (75% срещу 25%). *T. spiralis* и *T. britovi* циркулират в едни и същи ареали: 41,4% и 46 % съответно в земеделски райони и 45,5% и 46,6% в горски и полу-диви райони. В това мащабно проучване са изследвани и 80 изолата, произхождащи от нашата страна, като при 30 е установена *T. spiralis* (от които 16 домашни прасета и сиви плъха, 1 дива свиня, 8 диви месоядни и 5 други), а при 50 – *T. britovi* (от които 7 домашни прасета и сиви плъха, 15 диви свине, 24 диви месоядни и 4 други).

Разпространение на трихинелоза при животните в България

Значението на заболяването налага данните за разпространението на причинителите при животните в България да бъдат актуализирани постоянно.

Разпространение на трихинелозата при домашните свине.

По данни на Българска агенция по безопасност на храните през последните 5-6 години у нас ежегодно се колят над 500 хил. домашни свине с тенденция за повишаване (Таблица 3).

През периода 2006-2011 положителни за наличието на трихинелни ларви при домашни свине случаи има установени в 19 области на страната – Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Ловеч, Кърджали, Кюстендил, Монтана, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Силистра, Сливен, София – град, София – област, Смолян, Шумен, Ямбол (Таблица 3, Фигура 2). Общият брой на констатираните за периода положителни проби от домашни свине е 98 (Таблица 3). Най-голям е броят на положителните случаи в областите Шумен (21) и София – град (13). В останалите седемнадесет области положителните за трихинелоза проби от домашни свине са единични (Таблица 4).

По данни на Българска агенция по безопасност на храните годишно през последните 5-6 години се колят близо 500 хиляди домашни свине. (Таблица 3).

Таблица 3.

Брой изследвани и брой положителни проби от домашни свине за период от 6 години

Година	Брой заклани свине	Брой положителни за трихинелоза	%
2006	479 191	22	0,0045
2007	515 446	29	0,0056
2008	593 332	6	0,0010
2009	531 631	5	0,0009
2010	548 916	19	0,0034
2011	767 184	17	0,0022
Общо	2 904 069	98	0,0033

Наблюдава се тенденция към намаляване. Завишеният брой положителни случаи са за сметка на област Шумен където през 2010 и 2011 година в свинекомплекс Н. Козлево беше констатирана трихинелоза.

Таблица 4.

Разпространение на трихинелозата по домашните свине в България за период от 2006-2011 година.

Област	2006	2007	2008	2009	2010	2011	общо
Благоевград		2	1				3
Бургас	1	2					3
Варна		3					3
Велико Търново	1						1
Ловеч		2	3				5
Кърджали	2	3					5
Кюстендил	3						3
Монтана		2				1	3
Перник	2			1			3
Плевен		2			2		4
Пловдив	4						4
Русе	2	2					4
Силистра		4					4
Сливен	2					1	3
София – град		1	2	3	3	4	13
София - област	2	2				3	7
Смолян		3					3
Шумен				1	12	8	21
Ямбол	3	1			2		6
Общо	22	29	6	5	19	17	

Фигура 2. Разпространение на трихинелозата по домашните свине в България в периода 2006-2011 г.

Разпространение на трихинелозата при дивите свине

Наблюденията за период от пет години (2007-2011) показват, че при дивите свине положителни за трихинелоза проби са получени във 22 области на страната (Фиг. 3). Най голям е броят на случаите в Благоевград и София – град (по 31), следвани от Габрово (26), Кюстендил (24), Смолян (20), Кърджали (17), Шумен и Бургас (по 13), Ловеч (10). Единични положителни за трихинелоза проби от диви свине са констатирани в материали от областите Видин, Русе, Враца, Перник, Пловдив, Варна, Велико Търново и Монтана. Незначително по-голям е броят на положителни проби от Монтана, Сливен, Пазарджик, Силистра, Стара Загора и София – област (Таблица 5).

Няма данни за положителни проби от 6 области на страната - Добрич, Плевен, Разград, Търговище, Хасково и Ямбол.

Таблица 5.

Разпространение на трихинелозата по дивите свине в България в периода 2007-2011 година.

Област	2007	2008	2009	2010	2011	общо
Видин	2		1			3
Русе				1		1
Враца		1	1			2
Перник	1				1	2
Пловдив	2				2	4

Варна	1	1	1			3
Велико Търново	2	1				3
Монтана	1		1	1		3
Сливен	1	1		2		4
Пазарджик	2	2	1			5
Силистра				3	2	5
Стара Загора		3	3	1		7
София - област		1	1	3	3	8
Ловеч	1	3	5	1		10
Бургас	1	7	3	1	1	13
Шумен		6	5	1	1	13
Кърджали	1	6	7	2	1	17
Смолян	2	5	4	7	2	20
Кюстендил	4	4	10	4	2	24
Габрово	2	1	4	1	18	26
Благоевград	2	5	11	8	5	31
София – град	1	5	3	11	11	31
Общо	26	52	61	47	49	

При дивите свине се наблюдава тенденция за повишаване на положителните проби през наблюдавания период. Най често положителни резултати са констатирани през 2009, когато са изследвани и най-голям брой проби и най-малък през 2007, когато относителния дял на положителните проби е сравнително висок. Ексензитетът на инвазия е между 0, 89 % за 2009 година, когато броят на изследваните проби е бил най-голям и 3,9 % за 2007 година. При изследвани общо 19740 проби от диви свине положителни за периода са били 231 (1,17 %).

Фигура 3. Разпространение на трихинелозата по дивите свине в България в периода 2007-2011 г.

Таблица 5

Брой изследвани и брой положителни проби от диви свине за периода 2007-2011 година

Година	Брой изследвани диви свине	Брой положителни	%
2007	563	22	3,9
2008	4307	52	1,2
2009	6780	61	0,89
2010	3339	47	1,40
2011	4751	49	1,03
Общо	19740	231	1,17

Разпространение на трихинелозата при други видове диви животни.

По данни на Georgieva et al. (2000), Желязков и кол. (2009) и наши данни освен при дивите прасета у нас инвазия с трихинели е констатирана още при редица видове диви животни като вълци, лисици, мечки, чакали, язовци, белки, като данните на отделните автори по отношение екстензитета на инвазията при отделните видове е доста различен. Това вероятно се дължи на различията в обследваните региони. Макар и доста различини тези данни потвърждават становището за наличие на природна огнищност на

заболяването.

По отношение на етиологичния агент, данните от проведените между 1999 и 2002 година проучвания (Kurdova et al., 2004) показват, че при дивите свине преобладава видът *T. britovi* (n=4), докато *T. spiralis* е идентифицирана само в една проба от дива свиня. В месни продукти от домашни свине *T. britovi* е открита в 5 случая, а *T. spiralis* в четири. Географски, разпространението на *T. britovi* включва значителни части от Централна, Южна, Източна и Западна България, Средна Стара Планина и Средна Гора. *T. spiralis* е открита само в Западна и Югозападна България. Данните за периода 2007-2011 (таблица 1) също сочат много широко разпространение на *T. britovi* при дивите свине.

Разпространение на трихинелозата по хората в страните от ЕС.

За отделните трихинелни видове е характерно различно географско разпространение.

В Европа са разпространени 4 трихинелни вида: *T. spiralis* (космополитен паразит), *T. britovi* (разпространен в планинските райони сред диви животни), *T. nativa* (в дивата природа в по-студени и северни райони) и *T. pseudospiralis* (космополитен некапсулиращ трихинелен вид). В Европейския съюз случаите на трихинелоза сред хората най-често се асоциират с консумацията на месо от домашни и диви свине, както и на конско месо. В Европа за периода 2001-2010 г. са съобщени около 3000 – 5000 случая на трихинелоза, като най-много се регистрират ежегодно в Румъния, Сърбия, България, Хърватска, Испания и Полша.

Случаите на консумация на конско месо придобиха важно значение през последните години, като от 14 взрива са регистрирани над 3350 случая. Въпреки че през 1985 г. в Европа е въведено изследване на конското месо за трихинелни ларви, впоследствие във Франция и Италия избухват още 10 взрива. През 1998 г. в Източна Франция след консумация на инвазирано конско месо са регистрирани два нови взрива с 550 случая на трихинелоза. През 2005 г. в Италия са диагностицирани други седем случая вследствие консумация на конско месо, внесено от Румъния (Boireau et al., 2000; Pozio, Zarlenga, 2005).

Трихинелозата може да има характер и на вносна паразитоза. Така например в страни със стриктен ветеринарен контрол на месото и месодобива се регистрират случаи на заразяване с трихинелоза от месни продукти, донесени при пътувания във високоендемични за трихинелоза райони (Румъния, републиките от бивша Югославия, Лаос и Аржентина). Подобни случаи са описани във Франция, Англия, Дания, Германия, Испания, Италия, Канада (Kapel, 2005; Dupouy-Camet, 2006).

При хората заболяванията от трихинелоза най-често са асоциирани с вида *T. spiralis*. Този вид трихинели има космополитно разпространение, но най-често се открива в райони с умерен и екваториален климат, като домашната свиня е основният резервоарен гостоприемник за този трихинелен вид (Mitreva, Jasmer, 2006; Bruschi, Murrell, 2002; Pozio, 2005). Заболявания, предизвикани от *T. spiralis*, се съобщават сред населението на Европа, югоизточна Азия, Южна Америка (Аржентина) и Северна Америка (Канада, Мексико, САЩ). Случаи са описани и в Япония, Китай и Корея (Duroouy-Samet, 2000; Murrell, Pozio, 2000).

Епидемични взривове с *T. pseudospiralis* са описани в Тайланд, Нова Зеландия, Франция и Камчатка (Bruschi, Murrell, 2002). Този трихинелен вид може да инвазира и птици (Pozio, 2005). Огнища са описани в Швеция, Словакия, Тасмания (Австралия). По литературни данни Пуерто Рико и Австралийският континент се считат за географски райони, “свободни от заболявания на трихинелоза”. Въпреки това трихинелни ларви от вида *T. pseudospiralis* са изолирани от тасманийски дявол, но не и от хора, населяващи тази част на Австралия (Pozio, 2004).

Хората могат да бъдат заразени също и с *T. nativa* – устойчив на замразяване вид, разпространен в арктическите и субарктическите региони на Америка, Европа и Азия, с основни резервоарни гостоприемници кучетата за теглене на шейни, моржовете и полярните мечки. Случаи на заболявания при хората, причинени от *T. nativa*, се съобщават основно в САЩ и Канада вследствие на консумация на месо от мечки и моржове (Schellenberg, 2003).

T. britovi е трихинелен вид, откриван най-често сред дивите животни в Европа, Азия, Северна и Западна Африка. В литературата има съобщения за инфектиране на лисици, миещи мечки, опосуми, диви и домашни кучета и котки, както и на хора (Gari-Toussaint, 1994; Pozio, 1998; Pozio, 2001; Cortes-Blanco, 2002).

T. nelsoni има ограничен ареал на разпространение и този трихинелен вид се открива при бозайниците в екваториална Африка – хиени и големи котки. Съобщават се спорадични случаи на заболявания при хората (Pozio, 2001).

Видът *T. raupae*, който има сходна биология с *T. pseudospiralis*, е описан сред диви и домашни свине в Папуа Нова Гвинея (Pozio et al., 1999). Наскоро откритият нов неинкапсулиращ трихинелен вид *T. zimbabwensis* инфектира крокодили и бозайници в Африка. Към днешна дата случаи не са съобщени на заболяване на хора с този трихинелен вид (Pozio et al., 2002).

Епидемиологична характеристика на паразитозата в България

В България трихинелозата е известна отдавна и има важно обществено и здравно значение и днес. Данните сочат, че в страната ежегодно се регистрират по-малки семейни или по-големи епидемични взривове и единични изолирани спорадемии. Задълбочен анализ на всички официално регистрирани епидемии при хората за 52-годишен период (1922 – 1974) е направен от Генев (1974). Той описва 38 трихинелозни епидемии с общо 726 заболели лица и 17 смъртни случая. Най-засегнати по отношение на трихинелозата са Пловдивският регион, София и Софийският регион. В друго проучване, част от периода на което покрива предходното (1966–1985), се съобщава за 65 епидемични взрива на трихинелоза със 700 заболели (Генов, Боева, 1990). През следващите години броят на възникналите трихинелозни взривове нараства и за 10 години (1988 – 1997) достига 88. Засегнати са 1117 лица (Kurdova et al., 1999). След 1990 г. се появява тенденция за нарастване на ролята на домашната свиня в епидемиологичната верига на трихинелозата (Курдова и съавт., 2000). От 1991 г. до 2000 г. официално са регистрирани 96 епидемии с 1492 лица с клинично изявена трихинелоза (Курдова и съавт., 2001), а през 2001 – 2011 г. – 70 епидемии с общо 2825 лица, консумирали заразени месо и месни продукти, от които 1295 – с клинична картина на заболяването. След 2005 г. се наблюдава тенденция към намаляване на епидемичните взривове, но се наблюдават пикове през 2006 и 2009, поради което не може със сигурност да се установи трайно снижение на трихинелозата в България (Курдова и съавт. 2010, 2011).

Сезонът с най-много регистрирани случаи на заболявания от трихинелоза е есенно-зимният. Заразяването на хората е свързано с консумация на месни продукти от домашни и диви свине, но в някои случаи източникът не е установен, като инвазирането е станало чрез консумация на месни продукти, закупени от търговската мрежа. Преобладаващата част от заболелите лица са мъже и повечето заболели лица са жители на градовете.

От проведените епидемиологични проучвания при епидемичните взривове е установено инвазиране на хората с два трихинелни вида – *T. spiralis* и *T. britovi* (Kurdova et al., 2004). У нас природни огнища на трихинелоза съществуват предимно в планински райони. Резервоар са лисиците (42,3% опаразитеност), чакалите (33,3% опаразитеност) и белките (61,9% опаразитеност). През 1993–1999 г. са регистрирани синантропни огнища в 19 области на страната. По данни на кланичния месопреглед се очертава тенденция за нарастване на относителния дял на инвазираните домашни свине след 1994 г. (0,005%), като през 1999 г. той достига 0,027% (Халачева и съавт., 2000).

Профилактика

За предотвратяване на заболявания от трихинелоза е необходимо спазването на следните предпазни мерки:

Лична профилактика. Да се избягва консумацията на месо и месни продукти със съмнителен, непроверен произход, които не са преминали през достатъчно ефективна термична обработка. Препоръчително е месото да бъде добре сварено или изпечено, като при приготвянето му късчетата да се нарязват на по-малки парчета, за да може температурата в сърцевината да достигне достатъчно високи стойности за неутрализиране на съдържащите се паразити. В процеса на кулинарна подготовка да не се опитва сурова кайма. При пътувания в чужбина да не се консумират съмнителни месни деликатеси и месни продукти в суров или полусуров вид.

Обществена профилактика. Да се спазва нормативно регламентираната база за провеждане на ветеринарно-санитарен контрол на месото съгласно действащото законодателство в Република България. Регламентирано е задължително санитарно-паразитологично изследване на месото на всички животни (домашни и диви свине, конско месо и друго дивечово месо). Необходимо е да се ограничи рискът от заразяване на домашно отглежданите животни, като се избягва храненето на свинете и конете със съмнителни хранителни добавки, съдържащи остатъци от месни продукти от дивечово месо, което може да е опаразитено с трихинелоза, както и със сурови кланични отпадъци. Да се вземат мерки срещу достъпа на гризачи до свинефермите и конефермите и да се провеждат периодични дератизации. Трихинелозното месо и трупове на заразените животни подлежат на унищожаване (екарисаж).

Сред населението съществуват определени рискови групи – основно ловци и хора, притежаващи частни стопанства за отглеждане на животни. Сред тях е необходимо да се провежда активна здравна просвета за заболяването трихинелоза. Трябва да се разяснява важността и значението на методите за изследване на месото, преди да бъде допуснато за консумация от други лица, нормативното законодателство за ветеринарен контрол, адекватните методи за термична обработка, осоляване, опушване, консервиране и замразяване, които целят да умъртвят мускулните трихинели.

Най-ефективният метод за неутрализиране на трихинелните ларви е адекватната термична обработка на месото. Понастоящем се препоръчва при термичната обработка да се достига температура 71°C за всички хранително предавани заболявания. При експериментални проучвания е установено, че трихинелните ларви могат да бъдат умъртвени при термична обработка на месото при температура 58°C в течение на 10 минути (Сапо, Despommier, 1996). Ако не се наблюдава розово оцветяване на месото, се

счита, че температурите са били достигнати. Трябва обаче да се знае, че такава температура трябва да е достигната не само на повърхността, но и в дълбочина.

Замразяването също е ефективен метод за умъртвяване на повечето трихинелни видове. За парче месо с дебелина 15 см препоръчителната температура за умъртвяване на трихинелните ларви е 15°C в продължение на 20 дни, 23°C – в продължение на 10 дни, 29°C – в продължение на 6 дни (Murga, 2007). Важно е тази температура да се поддържа в течение на посочения срок и дебелината на месото да не превишава посочената. Осоляването, опушването и изсушаването не унищожават трихинелните ларви, които са инцистирани в мускулатурата (Murga, 2007).

Профилактика при животните

Според Василев и кол., (1986) важни профилактични мерки по отношение на трихинелозата са: закланите в кланици и лични стопанства свине да се изследват за мускулни трихинели; трупове на инвазираните животни да се конфискуват и да се предават за преработка в екарисажите; свинете да не се хранят със сурови кланични конфискати и кухненски отпадъци; трихинелите да се убиват в месото (нарязано на късове) при изваряване на 70 - 80°C, или чрез замразяване в продължение на 20 дни при минус 20°C; свинете да се отглеждат в хигиенични ферми; да се унищожават гризачите в месокомбинатите и свинефермите; трупове на месоядни и всеядни и животни да не се дават за храна на свинете; да се предотвратяват канибализмът и изяждането на трупове в свинефермите; хората да не консумират необработено месо и сурови месни продукти от свине, диви свине, мечка и други животни, ако предварително не са изследвани за мускулни трихинели.

В заключение, на резултатите от извършените в България проучвания по отношение на трихинелозата показват, че тя е по-широко разпространена при дивите свине отколкото при домашните, като при първите тя показва тенденция за възходящо ежегодно увеличение.

В България трихинелозата по животните и хората се причинява от два вида – *T. britovi* и *T. spiralis*, като по-често се доказва първият. Има съобщения за наличието на безкапсулен вид, със съмнение, че се касае за *T. pseudospiralis*, твърдение, което се нуждае от потвърждение след провеждане на допълнителни изследвания в тази насока. Основния етиологичен агент за сиватичния цикъл на трихинелозата у нас е *T. britovi*. Вероятно *T. spiralis* заема по-важно значение при синантропния, отколкото при сиватичния цикъл.

При домашни свине по-често инвазии се наблюдават при животни отглеждани в малки лични стопанства (задния двор).

Все още сериозен риск за взривове на трихинелоза при човек представлява консумирането на месо добито при неконтролирано клане извън регламентирани кланици (при домашни условия) или браконьерски отстрел на диви свине.

Риск за инвазиране на домашните свине с трихинели представлява изхранването им с отпадъци от сметищата и недостатъчния контрол на популацията от гризачи при домашната отглеждане на животните.

Литература

1. Березанцев, Ю. А., 1974. Трихинеллез, Медицина, Ленинград, 160 стр.
2. Боева, В. 1989. Трихинелоза. В: Паразитология Г. Генов, Медицина и физкултура, София, 170-178 стр.
3. Боева, В. 2007. Трихинелоза. *Trichinellosis*. Лекарска практика. 6, 9-20.
4. Василев, И. Джанков, И., Камбуров, П. 1986. Ветеринарна паразитология и инвазионни болести. Земиздат, 478 стр.
5. Генов, Г. 1974. Някои проучвания върху разпространението и епидемиологията на трихинелозата в България. Дисертация за присъждане на научна степен “доктор”, София, 167-188.
6. Генов, Г., Боева, В. 1990. Достижения и перспективи борбы с гельминтозами в Болгарии. Медицинская паразитология и паразитарные болезни. Москва, Медицина, 3, 23-26.
7. Желязков, П., И. Тодев, Л. Иванов, Р. Мирчев, Н. Лалковски. 2009. Епизоотични проучвания при диви месоядни за установяване на инвазия с *Trichinella sp.* в България. Сборник доклади от научната конференция “Традиции и съвременност във ветеринарната медицина”, 335-340.
8. Курдова, Р., Йорданова, Д., Вучев, Д. и съавт. 2003. Паразитните болести в България. Настояща ситуация и прогноза. Информационен журнал на Националния център по заразни и паразитни болести, София, 3, 5 - 17.

9. Курдова, Р., Йорданова, Д., Вучев, Д. *и съавт.* 2006. Състояние на паразитозите при хората в България през 2003 – 2005 г. Информационен журнал на Националния център по заразни и паразитни болести, София, 3, 1-24.
10. Курдова, Р., Йорданова, Д., Вучев, Д., Динев, Д. 2001. Анализ на местните и внасяните в България паразитози – състояние и бъдещи тенденции /2000/. Информационен журнал на Националния център по заразни и паразитни болести, София, 5, 5-26.
11. Курдова, Р., Йорданова, Д., Вучев, Д., Динев Д. 2000. Състояние и контрол на паразитозите в страната и дейност на специализираната паразитологична мрежа през 1999. Информационен журнал на Националния център по заразни и паразитни болести, София, 5, 4, 1-33.
12. Курдова, Р., Петров, П., Йорданова, Д. *и съавт.* 2007. Паразитната заболяемост в България през 2006. Информационен журнал на Националния център по заразни и паразитни болести, София, 3, 1-30.
13. Курдова, Р., Райнова, И., Йорданова, Д., Харизанов, Р., Маринова, И., Биков, И., Кафтанджиев, И. 2011. Състояние на местните и внасяни паразитози в България през 2009 г. Информационен журнал НЦЗПБ, 1, 4-32.
14. Курдова, Р., И. Райнова, Д. Йорданова, Р. Харизанов, И. Маринова, И. Биков, И. Кафтанджиев, Н. Цветкова. Характеристика на паразитната заболяемост в България през 2010 г. Информационен журнал НЦЗПБ, 2011, 2, 4-32.
15. Курдова, Р., Петров, П., Йорданова, Д., Райнова, И., Харизанов, Р., Маринова, И., Биков, И., Кафтанджиев, И. 2010. Паразитна заболяемост в България през 2007-2008 г. Състояние и прогноза. Информационен журнал НЦЗПБ, 5, 5-30.
16. Матов, К. 1964. Към въпроса за мускулната трихинелоза на студенокръвните. Годишник на Софийски университет, Ветеринарна медицина и физкултура, София, 20, 1943-1944.

17. Матов, К. 1953. Ветеринарна паразитология. Първа част. Хелминтология. Земиздат. 592 стр.
18. Михов, Л., Александров М., Лазарова С., Петкова П., Бояджиев Н., Каменов П., Лачев И., Поцио Е. Първи случаи на *Trichinella pseudospiralis* при диви животни в България. Ветеринарна сбирка. 2006. Бр. 1-2. Стр. 19-24.
19. Михов, Л., М. Алесандров, С. Лазарова, С. Петкова, Н. Бояджиев, П. Каменов, И. Лачев. (2004) Първи доказателства за безкапсулен вид трихинела в България. Сборник доклади от научния конференция “10 години Факултет по ветеринарна медицина при ЛТУ, София”, 274-284.
20. Халачева М., Лилкова, Н., Курдова, Р., Йорданова, Д. 2000. Разпространение на паразитните зоонози (ехинококоза и трохинелоза) за периода 1995-1999 г. Ветеринарна сбирка, 7-8, 11-15.
21. Юркова Д., 1978. Антигени, диагностични препарати и методи за имунодиагностика на трихинелозата. Автореферат на кандидатска дисертация, , София, 28 стр.
22. Beck, R., Mihaljevic, Z., Marinculi, A. 2005. Comparison of trichinoscopy with a digestion method for the detection of *Trichinella* larvae in muscle tissue from naturally infected pigs with low-level infections. *Veterinary Parasitology* 132, 97-100.
23. Boireau, P., Vallee, I., Roman, T. *et al.* 2000. *Trichinella* in horses: a low frequency infection with high human risk. *Vet Parasitology*, 93, 309 – 20.
24. Bruschi, F., Murrell, K. D. 2002. New aspects of human trichinellosis: the impact of new *Trichinella* species. *Postgrad Med J.*, 78,15-22.
25. Campbell, W. C. 1983. Epidemiology I, Modes of transmission. In: Campbell WC, ed. *Trichinella and trichinosis*. New York: Plenum Press, 425 - 444.
26. Capo V., Despommier, D. 1996. Clinical aspects of infection with *Trichinella* spp. *Clin Microbiol Rev.*, 9, 47–54.

27. Castro G., Bullick GR. Pathophysiology of the gastrointestinal phase. In: Campbell WC, ed. *Trichinella* and trichinosis. New York: Plenum Press, 1983, 209–239.
28. Cortes-Blanco, M., Garcia-Cabanas, A., Guerra-Peguero F. et al. 2002. Outbreak of trichinellosis in Caceres, Spain, December 2001-February 2002. *Euro Surveill.*;7,136-138.
29. Despommier, D. D. 1983. Biology. In: Campbell W. C., ed. *Trichinella* and trichinosis. New York: Plenum Press, 75-151.
30. Dick, T.A., 1983. Species and intraspecific variation. In: Campbell, W.C. (Ed.), *Trichinella* and Trichinosis. Plenum Press, New York, pp. 31-73.
31. Dupouy-Camet, J., Kociecka, W., Bruschi, F., et al. 2002. Opinion on the diagnosis and treatment of human trichinellosis. *Expert Opin. Pharmacother.*, 3, 1117 -1130.
32. Dupoy-Camet, J. 2000. Trichinellosis: a world wide zoonosis. *Veterinary Parasitology*, 93, 3 – 4, 191-200.
33. EEC (European Economic Community), 1976. Council Directive 64/433/EEC of 21 December 1976 on health conditions for the production and marketing of fresh meat as amended and updated by Council Directives 91/497/EEC of 21 July 1991, 92/5/EEC of 10 February 1992, Decision 95/1/EC of January 1995, and Council Directive 95/23/EC of 22 June 1995.
34. EFSA 2009. Scientific report prepared by Pozio E., Alban L., Boes J., Boireau P., Boué F., Claes M., Cook A. J.C., Dorny P., Enemark H., van der Giessen J., Hunt K. R., Howell M., Kirjusina M., Nöckler K., Rossi P., Smith G. C., Snow L., Taylor M. A., Theodoropoulos G., Vallée I., Viera-Pinto M. M., Zimmer I. A.. Development of harmonised schemes for the monitoring and reporting of *Trichinella* in animals and foodstuffs in the European Union. SCIENTIFIC REPORT submitted to EFSA.
35. Gajadhar, A. A., Scandrett W. B., Forbes L. B. 2006. Overview of food- and water-borne zoonotic parasites at the farm level. *Rev. sci. tech. Off. int. Epiz.*, 25 (2), 595–606.

36. Gamble, H. R., Pozio, E., Bruschi, F., Nöckler, K., Kapel, C. M., Gajadhar, A. A. 2004. International Commission on Trichinellosis: recommendations on the use of serological tests for detection of *Trichinella* infection in animals and man. *Parasite*, 11, 3-13.
37. Gari-Toussaint, M, Bernard, E., Quaranta, J. F. *et al.* 1994. First report in France of an outbreak of human trichinellosis due to *Trichinella britovi*. Proceedings of the 8th International Conference on Trichinellosis. In : W.C. Campbell, E. Pozio, F. Bruschi (eds), *Trichinellosis*, ISS Press, Rome, 465-71.
38. Georgieva, D., V. Koinarski, A. Ivanov, P. Prelezov, Z. Kirkova. 2000. Role of wild carnivores in the epizootology and epidemiology of trichinellosis. *Bulgarian Journal of Veterinary Medicine*, 3, 4, 199-204.
39. Kapel, C. M. O., Webster, P., Gamble, H.R. 2005. Muscle distribution of sylvatic and domestic *Trichinella* larvae in production animals and wildlife. *Veterinary Parasitology* 132, 101-105.
40. Kurdova, R., Muller, N., Tsvetkova, N., Michov, L., Georgieva, D., Ivanova, M., Gottstein, B. 2004. Characterisation of *Trichinella* isolates from Bulgaria by molecular typing and cross-breeding. *Vet. Parasitol.*, 123, (3-4),179-88.
41. Kurdova, R., Petrov, P., Jordanova, D. 1999. Human trichinellosis in Bulgaria (1988-1998) In: First Balkan Conference in Microbiology, Plovdiv, Bulgaria, October 5-9, 202
42. Lichtenfels, J.R., Pozio, E., Dick, T.A., Zarlenga, D.S. 1994. Workshop on systematic of *Trichinella*. In: Campbell, W.C., Pozio, E., Bruschi, F. (eds.) *Trichinellosis*. Proceedings of the 8th International Conference on Trichinellosis, 1994. Rome: Instituto Superiore di Sanita Press. pp. 619-623.
43. Ljungström, I. 1983. *Immunodiagnosis in Man*. Plenum Press. New York and London, 403-424.
44. Madsen, H. 1961. The distribution of *Trichinella spiralis* in sledge dogs and wild mammals in Greenland under a global aspect. *Meddelelser on Grønland C.A. Reitzels Forlag, Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S København..* 124 pp.

45. Mitreva, M., D. P. 2006. Jasmer. Biology and genome of *Trichinella spiralis*, WormBook, ed. The *C. elegans* Research Community, WormBook, doi/10.1895/wormbook.1.124.1.
46. Murell, K. D., Lichtenfels, J. R., Zarleng, a D. S., Pozio, E. 2000. The systematics of the genus *Trichinella* with a key to species. *Vet. Parasitol.*, 93, 293–307
47. Murrell, K. D., Bruschi, F. 1994. Clinical trichinellosis. In: Sun T, ed. *Progress in clinical parasitology*. Boca Raton, FL: CRC Press, 117–150.
48. Murrell, K. D., Djordjevic. M., Cuperlovic, K., Sofronic, Lj., Savic, M., Djordjevic, M., Damjanovic, S. 2004. Epidemiology of equine trichinellosis: the risk from animal protein feeding practices. XIth International Conference on Trichinellosis, August 8-12, 2004. San Diego, California, USA. Abstracts. Pp. 99. http://www.med.unipi.it/ict/ICT-11_Program_and_Abstracts.pdf (28.9.2004)
49. Murrell, K. D., Pozio, E. 2000. Trichinellosis: the zoonosis that won't go quietly. *Int J Parasitol.*; 30, 1339–1349.
50. Murrey, C. 2007. Trichinosis. E-medicine Clinical Reference.
51. Nagano, I., Wu, Z., Matsuo, A., Pozio, E., Takahashi, Y. 1999. Identification of *Trichinella* isolates by polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism of the mitochondrial cytochrome *c*-oxidase subunit I gene. *Int J Parasitol*, 29, 1113-1120.
52. Nöckler, K., Voigt, W.P. 1997. Experimental *Trichinella spiralis* infection in the silver fox (*Vulpes vulpes fulva*). In: Ortega-Pierres, M.G., Gamble, H.R., van Knappen, F., Wakelin, D. (eds.): *Trichinellosis*. Mexico: Centro de Investigacion y Estudios Avanzados del Instituto Politecnico Nacional. pp. 319-323.
53. Oivanen, L. 2005. Endemic *Trichinellosis* – experimental and epidemiological studies. Academic dissertation Section of Veterinary Pathology and Parasitology, Department of Basic Veterinary Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Helsinki, Finland, National Veterinary and Food Research Institute, Helsinki, Finland, National Food Agency, Helsinki, Finland, 82 pp.

54. Petkova,S., L. Mihov, M. Alexsandrov, K. Vutova, G. La Rosa, E. Pozio, I. Tsenov. First case of infected human with *Trichinella pseudospiralis* after consumption of meat from a badger in Bulgaria. Осма национална конференция по паразитология с международно участие. 23-26 септември 2009 г., Варна.
55. Piergili-Fioretti, D., Castagna, B., F. Frongillo, R., Bruschi, F. 2005. Re-evaluation of patients involved in a trichinellosis outbreak caused by *Trichinella britovi* 15 years after infection. *Veterinary Parasitology*, 132, 1-2, 119 - 123.
56. Pozio, E, Foggin, C.M., Marucci, G., La Rosa, G, Sacchi, L., Corona, S., Rossi, P., Mukaratirwa, S. 2002. *Trichinella zimbabwensis* n.sp. (Nematoda), a new non-encapsulated species from crocodiles (*Crocodylus niloticus*) in Zimbabwe also infecting mammals. *Int. J. Parasitol.*, 32, 1787-1799.
57. Pozio, E, Rinaldi, L., Marucci, G., Musella, V., Galati, F., Cringoli, G., Boireau, P., La Rosa, G. 2009. Hosts and habitats of *Trichinella spiralis* and *Trichinella britovi* in Europe. *International Journal for Parasitology*, 39, 71–79.
58. Pozio, E. 1998. Trichinellosis in the European Union: epidemiology, ecology and economic impact. *Parasitology Today*, 14, 35-38.
59. Pozio, E. 2001. New patterns of *Trichinella* infection. *Vet. Parasitol.*, 98, 133-48.
60. Pozio, E., 2007. World distribution of *Trichinella* spp. infections in animals and humans. *Vet. Parasitol.* 149, 3–21.
61. Pozio, E., Christensson, D. *et al.* 2004. *Trichinella pseudospiralis* foci in Sweden. *Vet Parasitol.*, 125, 335-342.
62. Pozio, E., Foggin, C. M. *et al.* 2002. *Trichinella zimbabwensis* n.sp. (Nematoda), a new non-encapsulated species from crocodiles (*Crocodylus niloticus*) in Zimbabwe also infecting mammals. *Int J Parasitol.*, 32,1787-1799.
63. Pozio, E., La Rosa, G., 2000. *Trichinella murrelli* sp.: etiological agent of sylvatic trichinellosis in temperate areas of North America. *J. Parasitol.* 86, 134-139.

64. Pozio, E., La Rosa, G., Murrell, K.D., Lichtenfels, J.R., 1992a. Taxonomic revision of the genus *Trichinella*. *J. Parasitol.* 78, 654-659.
65. Pozio, E., La Rosa, G., Rossi, P., Murrell, K.D., 1992b. Biological characterization of *Trichinella* isolates from various host species and geographical regions. *J. Parasitol.* 78, 647-653.
66. Pozio, E., Owen, I. L., La Rosa, G., Sacchi, L., Rossi, P., Corona, S., 1999. *Trichinella papuae* n. sp. (Nematoda), a new non-encapsulated species from domestic and sylvatic swine of Papua New Guinea. *J. Parasitol.* 29, 1825-1839.
67. Pozio, E., Paterlini, F., Pedarra, C., Sacchi, L., Bugarini, R., Goffredo, E., Boni, P., 1999. Predilection sites of *Trichinella spiralis* larvae in naturally infected horses. *Journal Helminthology* 73, 233-237.
68. Pozio, E., Sacchini, D., Sacchi, L. *et al.* 2001. Failure of mebendazole in the treatment of humans with *Trichinella spiralis* infection at the stage of encapsulated larvae. *Clin. Infect. Dis.*, 32, 638-642.
69. Pozio, E., Zarlenga, D. S. 2005. Recent advances on the taxonomy, systematics and epidemiology of *Trichinella*. *Int. J. Parasitol.*, 35, 1191-1204.
70. Rainova I., Rupova-Popjordanova, L., Kurdova, R. *et al.* 1997. Testing of activity of somatic and metabolic antigens isolated from muscle larvae of *Trichinella spiralis* in Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). *Probl. Infect. Parasit. Dis.*, 26, 2, 39-40.
71. Schellenberg, R. S., Tan, B. J. K., Irvine, J. D. *et al.* 2003. An outbreak of trichinellosis due to consumption of bear meat infected with *Trichinella nativa*, in 2 northern Saskatchewan communities. *J. Infect. Dis.*, 188, 835-843.
72. Serrano, F. J., Perez-Martin, J. E., Reina, D., Navarrete, I., Kapel, C. M. O. 1999. Influence of infection intensity on predilection sites in swine trichinellosis. *Journal Helminthology* 73, 251-254.

73. Theodoropoulos, G., Kapel, C.M.O., Webster, P., Saravanos, L., Zaki, J., Koutsotolis, K. 2000. Infectivity, predilection sites and freeze tolerance of *Trichinella* spp. in experimentally infected sheep. *Parasitology Research* 86, 401-405.
74. Todorov, T., Boeva, V. 1998. Epidemiological characteristics of trichinellosis in Bulgaria. *Parasitology International*, 47, Suppl. 1, 180.
75. Valcheva, P., Rainova, I., Kurdova-Mintcheva, R. 2005. Assessment of various antigens of *Trichinella spiralis* by Western Blotting. In: Seventh National Conference of Parasitology, Sofia 22-25 September, 55.
76. van Knapen F., Franchimont, J.H., Verdonk, A.R., *et al.* 1982. Detection of specific immunoglobulins (IgG, IgM, IgA, IgE) and total IgE levels in human trichinosis by means of the enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). *Am J Trop Med Hyg.*, 31, 973–976.
77. Vuchev, D., Soycheva, M. *et al.* 2005. An outbreak of trichinellosis in Plovdiv /2004/ - clinical aspects. *Problems of infectious and parasitic diseases*, 33, 2, 38.
78. Yera, H., Andiva, S., Perret, C. *et al.* 2003. Development and evaluation of a Western blot kit for diagnosis of human trichinellosis. *Clin. Diagn. Lab. Immunol.*, 10, 793–796.